

Università
Ca'Foscari
Venezia

Percorso formativo *Università del Volontariato*

Anno Accademico 2023/2024

Titolo:

Donare il tempo.

Analisi delle ragioni che ispirano i volontari delle Pro Loco Venete a donare il proprio tempo per il bene della comunità.

Lavoro di restituzione di **Francesco montagner**

Qualifica: **Volontario della Pro Loco Conegliano APS**

Relatore: **Alessio Montagner**

del **VOLONTARIATO** di Belluno e Treviso

è un'iniziativa promossa da

Università
Ca' Foscari
Venezia

in collaborazione con

Indice

ABSTRACT	1
Introduzione.....	2
1. Capitale umano nelle pro loco.....	4
1.1. Definizione e importanza del capitale umano	4
1.2. Concetti chiave	4
2. Studi esistenti sulla motivazione dei volontari.....	6
2.1. Classificazioni delle motivazioni dei volontari	6
2.2. Limiti di queste classificazioni	7
2.3. Obiettivi della presente ricerca	7
3. Teoria della motivazione.....	8
3.1. La teoria dell'autodeterminazione	8
3.2. La gerarchia di Maslow	10
3.2.1. Gerarchia dei bisogni e obiettivi dei volontari	10
3.2.2. Integrabilità delle classificazioni dei bisogni	11
3.3. Teoria della definizione degli obiettivi.....	11
3.4. Teoria dell'aspettativa	12
3.5. Proposta di una teoria integrata	13
3.6. Previsioni della teoria	15
4. Metodologia dello studio.....	16
4.1. Uso della scala Likert	16
4.2. Normazione del questionario.....	17
4.3. Campionamento.....	18
4.4. Item.....	18
4.4.1. Domande aperte	21
4.4.2. Dati demografici	22

4.5.	Raccolta dati	23
5.	Analisi dei dati raccolti	24
5.1.	Panoramica e dati demografici	24
5.2.	Domande aperte	27
5.2.1.	<i>Perché si rimane soci?</i>	<i>27</i>
5.2.2.	<i>Cosa si vorrebbe cambiare?</i>	<i>28</i>
5.3.	Questionario.....	29
5.3.1.	<i>Correlazioni tra le coppie di item per parametro</i>	<i>29</i>
5.3.2.	<i>Medie dei parametri</i>	<i>31</i>
5.3.3.	<i>Confronto con gruppo di controllo</i>	<i>32</i>
5.3.4.	<i>Regressione lineare</i>	<i>35</i>
5.3.5.	<i>Correlazioni previste dalla teoria proposta.....</i>	<i>39</i>
5.3.6.	<i>Altre correlazioni notevoli</i>	<i>41</i>
6.	Conclusioni.....	43
7.	Disponibilità dei dati	45
8.	Ringraziamenti	45
9.	Bibliografia	46

ABSTRACT

Lo scopo di questo elaborato è dare rappresentazione delle caratteristiche della motivazione di un gruppo di volontari. Si analizzano le due più importanti classificazioni di motivazioni dei volontari. Dopo averne evidenziati i limiti, si procede esponendo le maggiori teorie della motivazione: combinando teoria dell'autodeterminazione, della definizione degli obiettivi e dell'aspettativa si individuano 20 parametri considerati rilevanti alla motivazione. Si sviluppa quindi un questionario per la misurazione di tali parametri. Il sondaggio è stato diffuso tra le Pro Loco venete, e sono state raccolte 116 risposte, più 14 risposte da un gruppo di controllo di volontari generici. Le risposte a domanda aperta sono state categorizzate tramite analisi di parole chiave. È stato eseguito il T-Test di Student per confrontare i valori raccolti nelle Pro Loco con quelli dei volontari generici. Si è quindi eseguita l'analisi di regressione lineare e si sono calcolate le correlazioni tra i vari parametri. I dati raccolti confermano le previsioni fatte tramite la teoria proposta, ma mostrano anche come i fattori derivati dalla teoria della definizione degli obiettivi e dell'aspettativa sembrano essere più rilevanti, nel prevedere il grado di motivazione percepito, di quelli derivati dalla teoria dell'autodeterminazione. Si propongono quindi delle semplificazioni della teoria, focalizzandosi sui parametri principali. Alla luce di ciò, nelle conclusioni, si consigliano ai direttivi delle Pro Loco delle buone pratiche per aumentare la motivazione, e quindi il coinvolgimento dei soci volontari.

Introduzione

Cos'è una Pro Loco?

Da: (UNPLI 2024)

La Pro Loco è un'associazione di volontariato composta da cittadini che si uniscono per promuovere e sviluppare forme di attrattiva turistica e valorizzare il patrimonio culturale della propria comunità.

La Pro Loco è:

- **Un'associazione:** tutto ciò che viene realizzato è il frutto del lavoro collettivo. Le persone si uniscono in un'associazione per perseguire obiettivi che non possono o non vogliono raggiungere da sole. La natura associativa della Pro Loco rende l'aggregazione un requisito fondamentale per la sua esistenza.
- **Un'associazione turistica:** oggi il termine 'turistico' comprende molti fenomeni, tra cui il turismo culturale, enogastronomico, sportivo e religioso. Ogni Pro Loco deve quindi individuare il proprio filone distintivo in accordo con la realtà locale in cui opera.
- **Un'associazione turistica di volontariato:** i soci delle Pro Loco sono volontari che offrono il proprio contributo gratuitamente. Una Pro Loco non è un'impresa e il suo scopo non è il profitto. Ogni entrata viene reinvestita nelle attività dell'associazione.

Un po' di storia delle Pro Loco

La prima Pro Loco in Italia nasce a Pieve Tesino nel 1881 come Società d'Abbellimento, con l'obiettivo di migliorare l'estetica locale per attrarre visitatori. Inizialmente legata alla mobilità delle persone, evolve con il tempo.

Storia legislativa

Dal 1926, le Pro Loco sono incaricate di valorizzare le località meno turistiche. Oggi, il loro ruolo è cruciale nella sperimentazione di nuove forme di attrazione turistica.

Funzioni attribuite alle Pro Loco

Le Pro Loco del Veneto, riconosciute dalla legge n. 34 del 2014, hanno il compito di valorizzare le risorse locali, realizzare iniziative turistiche e promuovere il turismo. Ogni Pro Loco può adattare le proprie funzioni al territorio.

Scopi e obiettivi di una Pro Loco

Gli obiettivi delle Pro Loco sono ampi e possono essere diretti, con eventi turistici, o indiretti, migliorando il tessuto sociale. Questo approccio supporta nuove forme di turismo legate alle esperienze territoriali.

Il mio stage in Unpli Veneto

La mia esperienza come stagista si è svolta presso l'UNPLI Veneto in Piazza Squillace 1, a Combai di Miane (TV), dove ho avuto l'opportunità di osservare l'organizzazione e il supporto alle Pro Loco da una prospettiva diversa, comprendendo quanto sia fondamentale la motivazione che anima molte di queste associazioni.

Chi è UNPLI

UNPLI, acronimo di "Unione Nazionale Pro Loco d'Italia", è un ente di rilevanza nazionale che si occupa di coordinare, offrire assistenza e consulenza alle Pro Loco affiliate. La sede nazionale dell'UNPLI si trova a Roma, mentre a livello regionale l'organizzazione è suddivisa in Comitati Regionali, che a loro volta includono Comitati Provinciali

Il Comitato Regionale UNPLI Veneto rappresenta oltre 557 Pro Loco venete con 49.270 soci, è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro. Fondata nel 1974 a Sandrigo (VI), dal 2004 ha la sua sede operativa a Combai di Miane.

1. Capitale umano nelle pro loco

Come già accennato, Le Pro Loco in Veneto sono 557, supportate da 50 mila volontari: un inestimabile capitale umano che garantisce 5 milioni di ore di lavoro gratuito a favore delle comunità locali.

Questi volontari organizzano oltre 4 mila eventi di grande richiamo, sia nelle grandi città che nei piccoli paesi, attirando almeno 3,7 milioni di visitatori ogni anno. (Mattino di Padova 2021).

Un grande Capitale dunque. Ma è davvero sempre così? Perché, dopo un certo periodo, dei volontari decidono di lasciare? Anche questo interrogativo mi ha spinto ad approfondire la presente ricerca, con l'obiettivo di comprendere come le dinamiche motivazionali influenzano profondamente sulle performance e sui risultati di un'organizzazione.

1.1. Definizione e importanza del capitale umano

Il capitale umano all'interno delle Pro Loco rappresenta il patrimonio di competenze ed esperienze che i volontari acquisiscono e mettono a disposizione. Non si tratta solo delle abilità tecniche e della formazione ricevuta, ma anche delle capacità pratiche e delle qualità personali, come la predisposizione al lavoro di squadra e la volontà di contribuire alla comunità. La motivazione gioca un ruolo centrale: quando i volontari sono spinti dalla passione per il servizio e dal desiderio di fare la differenza, il loro impegno cresce in maniera significativa. Volontari ben preparati e motivati sono in grado di organizzare eventi, risolvere problemi e offrire supporto in modo più efficace. Queste esperienze non solo arricchiscono la comunità, ma anche i volontari stessi, migliorando le loro competenze e creando legami significativi con gli altri membri dentro e fuori dall'associazione. In questo modo, il capitale umano diventa un elemento fondamentale per il successo delle attività della Pro Loco.

1.2. Concetti chiave

Di seguito presenterò alcuni concetti fondamentali per il funzionamento di un'associazione, che ho appreso e sperimentato nel mio ruolo di volontario presso la Pro Loco di Conegliano, durante lo stage in Unpli Veneto e nel mio percorso formativo in Univol. Questi principi potrebbero essere determinanti per il successo di un'associazione o, in loro assenza, per il suo insuccesso.

I concetti chiave che riguardano la motivazione dei volontari di una Pro Loco possono essere suddivisi in vari ambiti che spiegano perché le persone scelgono di donare il proprio tempo e impegno senza una ricompensa economica.

- **Solidarietà**

Lo spirito di solidarietà è una delle motivazioni fondamentali per chi sceglie di fare volontariato in una Pro Loco. I volontari sono guidati dal desiderio di contribuire al bene comune e di migliorare la comunità in cui vivono, senza aspettarsi nulla in cambio. Il piacere di fare qualcosa per gli altri è un potente stimolo.

- **Socializzazione**

Le Pro Loco offrono ai volontari l'opportunità di instaurare relazioni interpersonali e di socializzare con persone che condividono interessi e valori comuni, oltre a favorire il dialogo con istituzioni e altre realtà associative con obiettivi differenti. Questo aspetto sociale del volontariato facilita l'integrazione, il confronto e la creazione di reti di sostegno, promuovendo uno scambio arricchente e collaborativo.

- **Territorio**

Il senso di appartenenza alla propria comunità e il legame con il territorio sono motivazioni forti per i volontari delle Pro Loco. Partecipare alle attività aiuta a rafforzare l'identità culturale e storica del luogo, preservandone le tradizioni e le risorse. Sentirsi parte di un gruppo unito verso un obiettivo comune crea un forte legame sociale.

- **Impatto Sociale**

I volontari sono motivati dalla possibilità di fare la differenza nella propria comunità. Sapere che il proprio contributo può migliorare l'ambiente locale, promuovere il turismo o valorizzare la cultura e le tradizioni è un incentivo significativo. Vedere i risultati concreti del proprio lavoro alimenta la soddisfazione personale.

- **Crescita Personale e Competenze**

Molti volontari vedono l'impegno nelle Pro Loco come un'opportunità per sviluppare nuove abilità e competenze, sia organizzative che relazionali. Partecipare alle attività di volontariato può offrire occasioni di apprendimento, crescita personale e miglioramento delle proprie capacità, il che rappresenta una motivazione importante.

- **Valori Culturali e Tradizioni**

Molti volontari sono motivati dal desiderio di mantenere vive le tradizioni locali e di promuovere il patrimonio culturale del territorio. Essere parte di una Pro Loco consente loro di trasmettere valori, storie e usanze alle nuove generazioni, dando continuità a ciò che caratterizza la comunità.

- **Autonomia e Responsabilità**

La possibilità di sentirsi autonomi e di assumersi responsabilità nelle attività della Pro Loco è un fattore motivante. I volontari possono avere un ruolo attivo nella gestione di eventi o progetti, sentendosi protagonisti del cambiamento e del miglioramento del territorio.

- **Riconoscimento Sociale**

Sebbene il volontariato sia una scelta non retribuita, il riconoscimento sociale del proprio impegno da parte della comunità rappresenta una fonte di motivazione. Sapere che il proprio lavoro è apprezzato e valorizzato a livello locale può aumentare la soddisfazione e stimolare un impegno continuativo.

2. Studi esistenti sulla motivazione dei volontari

2.1. Classificazioni delle motivazioni dei volontari

Sei milioni di italiani - più del 10% della popolazione - fanno volontariato. Il volontario dona ad altri il proprio tempo: invece di usarlo per qualcosa di vantaggioso per lui stesso, il volontario lo mette a disposizione di altri. Ma perché lo fa?

Il più famoso studio sulle motivazioni dei volontari è Clary et al. 1998. Clary sviluppa qui il Volunteers Functions Inventory (VFI), un metodo di valutazione delle motivazioni dei volontari basato su sei parametri:

1. Valori (esprimere ciò che si crede importante)
2. Comprensione (conoscere il mondo, sviluppare abilità)
3. Potenziamento (crescere psicologicamente, sviluppare virtù)
4. Carriera (fare esperienze poi utili sul lavoro)
5. Socialità (rafforzare le relazioni)
6. Protezione (ridurre sentimenti negativi e affrontare problemi personali)

Chacón et al. 2017 ha valutato 48 diverse ricerche che hanno utilizzato il VFI e ha evidenziato che i valori sono la motivazione più comune per i volontari.

Bang & Chelladurai (2009) propongono una classificazione alternativa chiamata Volunteer Motivations Scale for International Sporting Events (VMS-ISE), un sistema di valutazione specifico

per i volontari del settore sportivo. Analizzando i dati raccolti durante la Coppa del Mondo FIFA 2002 hanno individuato sei parametri che costituiscono le più comuni motivazioni per fare volontariato:

1. Espressione dei valori
2. Patriottismo
3. Contatti interpersonali
4. Crescita personale
5. Carriera
6. Ricompense estrinseche

2.2. Limiti di queste classificazioni

Clary, Bang e Chelladurai sembrano già offrire una risposta alla domanda di partenza: mi indicano i motivi per i quali il volontario fa volontariato. Tale risposta, però, è parziale.

Io posso immaginare che due volontari prestino il loro servizio in una Pro Loco perché vogliono migliorare l'ambiente cittadino. Ma perché vogliono migliorare l'ambiente cittadino? Uno, per motivazioni irrazionali: immagina come può essere bella la sua città, ciò lo emoziona e si decide a fare volontariato. L'altro, per motivazioni razionali: ha fatto un calcolo sul suo impatto sull'ambiente e su come può contribuire. Il primo è emotivo, il secondo è razionalista; il primo sarà motivato da discorsi emozionali, il secondo da dati certi.

In altre parole, questi studi mi dicono quali sono gli obiettivi dei volontari, ma non mi dicono qual è il meccanismo che li ha portati a porsi quegli obiettivi, non mi dicono cos'è che li fa sentire motivati a fare certe cose, ciò che "dà loro energia", né mi dicono quanto si sentono motivati.

2.3. Obiettivi della presente ricerca

Dati i limiti degli studi commentati, il mio obiettivo è cercare di capire, non quali sono gli obiettivi dei volontari, ma cos'è che li fa sentire motivati, e in che misura li motiva.

Per prima cosa, quindi, dovremo dare una definizione di «motivazione», porre una base teorica su cui costruire lo studio. La sezione 3 è dedicata a questo: si individuano qui i parametri rilevanti che andremo a misurare.

Nella sezione 4 si espone la metodologia utilizzata per lo studio empirico.

Nella sezione 5 si analizzano e interpretano i dati raccolti nella ricerca.

Nella sezione 6, infine, si traggono le conclusioni, consigliando anche tecniche motivazionali che i direttivi delle Pro Loco potrebbero sfruttare per il reclutamento e il mantenimento dei volontari.

3. Teoria della motivazione

3.1. La teoria dell'autodeterminazione

Tra le varie teorie che provano a offrire un'analisi della motivazione, la più completa, complessa, studiata e apprezzata è quella dell'autodeterminazione, sviluppata da Deci & Ryan (1985).

La teoria dell'autodeterminazione si basa sulla distinzione tra motivazione intrinseca e motivazione estrinseca.

La motivazione intrinseca dipende da fattori interni all'individuo, generalmente l'interesse o il godimento derivante dall'attività; la motivazione estrinseca dipende invece da fattori esterni, come riconoscimenti, premi, compensi. La motivazione intrinseca punta a obiettivi intrinseci (generatività, sviluppo personale, relazioni), mentre la motivazione estrinseca punta a obiettivi estrinseci o strumentali (ricchezza, fama, bellezza) (Kasser & Ryan 1996).

Per quanto le motivazioni estrinseche siano comunque positive, la motivazione intrinseca è considerata di per sé più determinante.

Anzitutto, Ryan e Deci (2000) affermano che l'uomo, per sua natura, ha bisogno di soddisfare tre bisogni basici:

1. Autonomia (avere la libertà di decidere il proprio comportamento)
2. Competenza (mostrare padronanza del proprio ambiente)
3. Relazioni (formare relazioni forti)

Gli obiettivi intrinseci sono quelli che puntano a soddisfare tali propri bisogni; quelli estrinseci, invece, sono quelli che puntano solo a raccogliere l'approvazione degli altri senza soddisfare i bisogni.

In base alla soddisfazione dei bisogni, si possono avere tre diversi atteggiamenti, tre diversi modi di decidere cosa fare, che Deci e Ryan chiamano orientamenti:

1. Chi sta soddisfacendo tutti i bisogni ha orientamento all'autonomia, cioè decide cosa fare in base ai suoi valori, gusti e interessi
2. Chi non sta soddisfacendo i bisogni di autonomia ha orientamento al controllo, cioè agisce in base a pressioni esterne per dimostrare il suo valore agli altri
3. Chi non sta soddisfacendo nessun bisogno ha orientamento impersonale, cioè sente che le sue azioni sono inutili e non riesce a prendere decisioni

Chi riesce a soddisfare i bisogni, cioè, diventa più autonomo nelle sue decisioni e, quindi, anche più intrinsecamente motivato (agisce per il piacere dell'attività in sé stessa); chi invece non li soddisfa continua a dipendere dal giudizio altrui, a rispondere cioè a motivazioni estrinseche (l'attività diventa solo un mezzo per uno scopo).

Le motivazioni estrinseche non sono di per sé un male: possono effettivamente spingere ad agire. Se però una persona è autonoma, e agisce all'interno di un contesto (per esempio l'azienda dove si lavora o l'associazione nella quale si fa volontariato) che favorisce la soddisfazione dei bisogni, tenderà a interiorizzare le motivazioni estrinseche.

Cosa significa interiorizzare? Ryan (1995) lo spiega tramite quelle che chiama regolazioni. Le regolazioni possono essere descritte come le ragioni per le quali agisco, ciò che regola il mio agire.

1. Le regolazioni estrinseche sono totalmente esterne: possono essere premi, compensi economici, richieste da parte di superiori di compiere un certo lavoro...
2. Se interiorizzo le regolazioni esterne, passo al piano delle regolazioni introiettate. Esse riguardano l'autostima e il rapporto con gli altri: non agisco più solo perché mi è richiesto, ma per dimostrare il mio valore
3. Se interiorizzo ulteriormente, passo alle regolazioni identificate. A questo punto decido di agire perché considero importante il mio obiettivo.
4. Interiorizzando ulteriormente si arriva alle regolazioni integrate. L'obiettivo ora è considerato in linea con i propri valori e si prova il desiderio di perseguirlo autonomamente.
5. Le regolazioni intrinseche, infine, sono totalmente interne all'individuo: si agisce per il puro piacere e l'interesse personale.

Per esempio, un mio superiore può chiedermi di dedicarmi a un certo progetto in cambio di un bonus sulla busta paga. Il bonus economico porta a una regolazione estrinseca. Man mano che porto avanti il progetto, però, mi rendo conto che ciò che sto facendo è effettivamente qualcosa di importante che vale la pena perseguire: sono così passato direttamente al piano delle regolazioni identificate, e la mia motivazione intrinseca è aumentata.

Un processo di interiorizzazione di questo tipo può avvenire solo se il contesto nel quale si agisce è tale da permettere la soddisfazione dei bisogni e quindi la possibilità di avere orientamento all'autonomia.

Il continuare a offrire incentivi estrinseci - come premi, complimenti, aumenti di paga - può paradossalmente portare a diminuire la motivazione (così Deci 1971). Un ambiente di questo tipo, infatti, non favorisce l'autonomia; al contrario, si possono interpretare questi continui incentivi come un tentativo di controllo. Per aumentare la motivazione è invece meglio ragionare sull'autonomia, offrendo piuttosto più flessibilità, offrendo la possibilità di scegliere autonomamente tra più opzioni.

3.2. La gerarchia di Maslow

Deci e Ryan, con l'autodeterminazione, pongono alla base della teoria della motivazione tre bisogni basilari. Lo stesso aveva fatto Maslow (1992). Per Maslow, l'uomo ha dei bisogni e agisce per soddisfarli. I bisogni sono così gerarchizzati:

1. Bisogni fisiologici (sete, fame, calore...)
2. Sicurezza (fisica, economica, emotiva...)
3. Appartenenza e affetto (amicizia, amore, squadra...)
4. Stima (senso di realizzazione...)
5. Autorealizzazione (essere ciò che uno può essere, dominare i bisogni)

Si parla di una gerarchia perché, per arrivare a soddisfare i bisogni di grado più elevato, devo prima aver soddisfatto i bisogni ai livelli inferiori. Per esempio, è intuitivo che, se sono in mezzo al deserto e sto morendo di sete, anzitutto sarò motivato a cercare dell'acqua, e non mi verrà voglia di dipingere un quadro finché non avrò prima trovato da bere.

3.2.1. Gerarchia dei bisogni e obiettivi dei volontari

È degno di nota come gli obiettivi dei volontari indicati da Clary e da Bang e Chelladurai sembrano essere effettivamente dei modi per soddisfare i bisogni presenti nella gerarchia di Maslow:

Maslow 1992	Clary et al. 1998	Bang & Chelladurai 2009
Fisiologici	/	/
Sicurezza	Protezione	Ricompense estrinseche
Affetto	Socialità	Patriottismo Contatti interpersonali
Stima	Comprensione del mondo Carriera	Carriera
Autorealizzazione	Potenziamento Esprimere valori	Crescita personale Esprimere valori

Tab. 1

Socialità, contatti interpersonali e patriottismo sono tutti obiettivi che possono soddisfare il bisogno di affetto (ma, per il patriottismo, anche di autorealizzazione).

Aumentare la comprensione del mondo o sviluppare abilità utili alla carriera sono obiettivi che possono soddisfare il bisogno di stima (ma anche di sicurezza economica).

Crescita personale, potenziamento (sviluppo di virtù) ed espressione dei valori sono tutte attività associate per definizione all'autorealizzazione.

La protezione (gestire emozioni negative e vari problemi) può essere legata ai bisogni di sicurezza emotiva. Le ricompense estrinseche sono ambigue. Bang e Chelladurai fanno l'esempio di gadget lasciati ai volontari degli eventi sportivi. Se è un modo per risparmiare su quegli oggetti, è sempre una soddisfazione del bisogno di sicurezza economica, ma può essere anche un ulteriore modo di esprimere i propri valori tramite quegli oggetti.

3.2.2. Integrabilità delle classificazioni dei bisogni

La teoria dei bisogni di Maslow e quella proposta da Ryan e Deci paiono molto diverse: Ryan e Deci propongono solo tre bisogni, Maslow ne indica cinque. In realtà, tra queste due teorie, c'è una notevole corrispondenza:

Maslow 1992	Ryan & Deci 2000 (bisogni basici)
Fisiologici	/
Sicurezza	
Affetto	Relazionalità
Stima	Competenza
Autorealizzazione	Autonomia

Tab. 2

Sia il bisogno di affetto (Maslow) che di relazionalità (Ryan e Deci) sono il bisogno di contatto umano.

Sia il bisogno di stima (Maslow) che di competenza (Ryan e Deci) sono il bisogno di dimostrare le proprie capacità.

Sia il bisogno di autorealizzazione (Maslow) che di autonomia (Ryan e Deci) sono legati all'indipendenza e al bisogno di libertà per diventare "la miglior versione di sé stessi".

Ryan e Deci non coprono i bisogni fisiologici e di sicurezza in quanto, presumibilmente, li considerano troppo elementari per avere un ruolo nella discussione sulla motivazione intrinseca. Nulla vieta però di immaginare una integrazione di tali bisogni nel loro sistema. Per esempio, possiamo raggruppare sia i bisogni fisiologici (mangiare, bere, vestirsi) che i bisogni di sicurezza (avere un tetto sulla testa) come *bisogni di sopravvivenza*.

3.3. Teoria della definizione degli obiettivi

Locke e Latham (2002) affermano che la spiegazione più semplice della differenza di performance tra due individui con abilità simile è che chi ha performance più elevate si è posto obiettivi più ambiziosi. Grant (2012) specifica che gli obiettivi massimamente motivanti sono quelli con le caratteristiche SMART, e cioè:

1. Specificità
2. Misurabilità
3. Ambiziosità (purché rimanga fattibile)
4. Rilevanza
5. con un Tempo limite

Un esempio di obiettivo generico è: «fai del tuo meglio». Un esempio di obiettivo specifico e misurabile è: «aumenta le vendite del prossimo mese del 20%». Specificità e misurabilità sono in effetti ridondanti: la misurabilità (il poter quantificare quanto mi sto avvicinando all'obiettivo) è uno dei modi nei quali un obiettivo può risultare specifico.

L'ambiziosità motiva perché un obiettivo difficile aiuta a rimanere focalizzati, a impegnarsi, ed è più stimolante.

Similmente motiva il tempo limite: man mano che la data di scadenza si avvicina si è più motivati a finire il lavoro (Steel & König 2006).

La rilevanza, invece, è una caratteristica dubbia. Grant afferma che il primo a proporre le caratteristiche SMART è stato Raia (1965). Raia offre una serie di dicotomie, tra le quali ci sono sia «rilevante-irrilevante» sia «realistico-irrealistico». A volte, infatti, la «R» non viene riportata come «rilevante» ma come «realistico». Di norma, la rilevanza è intesa come *pertinenza*, cioè come coerenza dell'obiettivo con i propri scopi; ma, una volta presi in considerazione i bisogni, ciò risulta ridondante: gli obiettivi rilevanti sono semplicemente quelli che soddisfano i bisogni, dato che sono i bisogni stessi che determinano gli obiettivi.

Per semplicità, posso quindi ridurre la lista a tre elementi:

1. Specificità
2. Ambiziosità
3. con un Tempo limite

3.4. Teoria dell'aspettativa

Vroom (1964) afferma che la motivazione dipende da tre fattori.

Il primo è la *valenza*, cioè il valore dato all'obiettivo. Tale valore viene assegnato in base alle conseguenze che mi aspetto che abbia il mio agire. Se ho sete, e mi aspetto che andare a bere un bicchiere d'acqua avrà la conseguenza di dissetarmi, per me tale obiettivo ha un alto valore.

Il secondo è l'*aspettativa*, cioè la fattibilità. In base a quanto mi valuto abile, stimerò se posso effettivamente raggiungere l'obiettivo.

Il terzo è la *strumentalità*, cioè il grado di determinanza del proprio agire. Se io credo di essere in grado di agire in un certo modo, ma non credo che ciò sia davvero rilevante per raggiungere

l'obiettivo, non sarò neanche motivato ad agire. Per esempio, se è vero che aumentando la produzione del 20% avrò diritto ad un aumento sulla busta paga, ma so che tale aumento viene dato anche a chi non raggiunge l'obiettivo, non sarò motivato ad agire perché tanto lo riceverò comunque.

Oltre a ciò, credo sia necessario considerare separatamente anche lo sforzo necessario. Questo non è del tutto sovrapponibile alla fattibilità. Per esempio, catalogare i libri di una biblioteca può essere considerato fattibile nel senso che è un compito facile, ma richiede un grande sforzo in quanto occupa un sacco di tempo. Di contro, il campione di ping pong che vuole arrivare in finale si pone un obiettivo difficile, ma sarà così concentrato nel gioco da non sentire lo sforzo.

In generale: più è alto il valore dato all'obiettivo, e minore è lo sforzo necessario per raggiungerlo, più sono motivato ad agire in quel modo.

Credo però sia necessario considerare anche l'effetto dei feedback. Infatti, l'obiettivo non viene valutato una volta per tutte, ma il giudizio viene continuamente aggiornato in base ai feedback che ricevo. Generalmente, i feedback positivi sono motivanti, e quelli negativi demotivanti (Vallerand & Reid 1984).

L'obiettivo quindi, alla fine, viene valutato secondo cinque fattori:

1. Valenza
2. Aspettativa
3. Strumentalità
4. Sforzo necessario
5. Feedback positivi

3.5. Proposta di una teoria integrata

La motivazione è uno stato psicologico che si traduce in un comportamento orientato a obiettivi. Tale definizione presuppone, quindi, tre elementi rilevanti alla motivazione:

1. Le caratteristiche del soggetto che compie l'azione
2. Le caratteristiche dell'obiettivo dell'azione
3. Le caratteristiche del loro contesto

Si potrebbe dire che io mi sento motivato quando giudico attraente un certo obiettivo, e voglio perseguirlo. Tale giudizio dipenderà dal modo in cui le mie caratteristiche personali si combinano con le caratteristiche dell'obiettivo che prendo in considerazione.

È un po' come giudicare un quadro. A seconda di come sono fatto io (cosa so, cosa credo, quali sono i miei valori...) e di com'è fatto il quadro (se ha caratteristiche che rispondono bene al modo in cui io sono fatto, oppure no) si avrà un giudizio estetico positivo o negativo. Ciò che a me non piace piacerà a qualcun altro con caratteristiche diverse. Similmente, a seconda di come sono fatto io e di

com'è fatto l'obiettivo, giudicherò quell'obiettivo come degno di essere perseguito (e sarò motivato) oppure no. E come un quadro può apparirmi bello in un museo ma brutto in una discarica, lo stesso vale per il contesto dell'obiettivo.

Per capire cos'è la motivazione, allora, mi devo chiedere quali sono le caratteristiche personali, dell'obiettivo e del contesto che sono rilevanti al giudizio.

Per quel che riguarda le caratteristiche del soggetto che agisce, i fattori rilevanti sono già indicati da Ryan e Deci nella teoria dell'autodeterminazione: i bisogni e l'orientamento (cioè il modo in cui decido di soddisfarli). Infatti, i bisogni determinano quali obiettivi andrò a perseguire. Uno stesso bisogno, però, può essere soddisfatto da più obiettivi: se ho fame, posso soddisfarlo sia mangiando spaghetti, sia mangiando sushi. In base a cosa deciderò se soddisfarlo in un modo o nell'altro? L'orientamento mi dice se sceglierò in base ai miei valori e interessi, o in base a pressioni esterne.

Per quel che riguarda le caratteristiche dell'obiettivo dell'azione, i fattori rilevanti sono quelli indicati dalla teoria della definizione degli obiettivi e dalla teoria dell'aspettativa. Infatti, il mio giudizio si deve basare su ciò che conosco dell'obiettivo, cioè su quali mi aspetto siano le sue conseguenze.

Per quel che riguarda le caratteristiche del contesto, i fattori rilevanti sono indicati sempre da Ryan e Deci nella teoria dell'autodeterminazione: le regolazioni mi dicono se il contesto offre dei motivatori e se è tale da permettere - soddisfacendo i bisogni - la loro interiorizzazione.

Ne risulta una teoria integrata della motivazione che possiamo riassumere con la seguente tabella:

CARATTERISTICHE DI...	GRUPPO	PARAMETRO
SOGGETTO	BISOGNI	Sopravvivenza
		Relazioni
		Competenza
		Autonomia
	ORIENTAMENTO	Autoaffermazione ¹
		Controllo
Impersonalità		
OBIETTIVO	ASPETTATIVE	Valenza
		Aspettativa
		Assenza di sforzo
		Strumentalità
		Feedback positivi
	DEFINIZIONE	Specificità
		Ambiziosità
Tempo limite		
CONTESTO	REGOLAZIONI	R. Estrinseche
		R. Introiettate
		R. Identificate
		R. Integrate
		R. Intrinseche

Tab. 3

3.6. Previsioni della teoria

Per valutare la plausibilità di tale teoria è necessario individuare in essa una serie di previsioni osservabili per poi controllare la loro correttezza. A tal fine, ho predisposto una serie di correlazioni deducibili dalla teoria.

¹ L'orientamento all'autonomia è stato chiamato così per evitare la confusione con il parametro omonimo dei bisogni

La correlazione è una misura del grado con il quale due parametri *variano insieme*. Prendiamo per esempio il seguente grafico:

Img. 1, da tylervigen.com

La linea nera rappresenta il numero di film con Nicholas Cage per anno. La linea rossa rappresenta il numero di morti per annegamento in piscina per anno. Questi due parametri hanno una correlazione del 66%. Ciò significa che, anche se non sono perfettamente sovrapposti (in tal caso la correlazione sarebbe stata del 100%), è comunque vero che, all'aumentare di una variabile, anche l'altra tende ad aumentare e, al diminuire di una, anche l'altra diminuisce.

Ovviamente, la correlazione non indica causazione: in questo caso siamo davanti ad una coincidenza, i film con Nicholas Cage in nessun modo sono responsabili degli annegamenti. Se però tra due variabili c'è causazione, sicuramente c'è anche correlazione.

Queste sono le correlazioni previste dalla teoria:

1. Correlazione positiva tra motivazione e soddisfazione dei bisogni
2. Correlazione tra motivazione e orientamento all'autoaffermazione superiore alla correlazione tra motivazione e altri orientamenti
3. Correlazione positiva tra soddisfazione del bisogno di autonomia e orientamento all'autoaffermazione
4. Correlazione positiva tra soddisfazione del bisogno di autonomia e regolazioni intrinseche
5. Correlazione positiva tra orientamento all'autoaffermazione e regolazioni intrinseche
6. Correlazione tra motivazione e regolazioni intrinseche superiore alla correlazione tra motivazione e altre regolazioni
7. Correlazione positiva tra motivazione e parametri del gruppo aspettative
8. Correlazione positiva tra motivazione e parametri del gruppo definizione

4. Metodologia dello studio

4.1. Uso della scala Likert

Il nostro scopo è misurare i 20 parametri individuati nella Tab. 3 in un gruppo di volontari al fine di studiare le loro caratteristiche motivazionali.

A tal fine, si è scelto di sviluppare un questionario secondo la scala Likert (1932). Anzitutto, si pongono i parametri da misurare. A ogni parametro vengono correlate delle affermazioni (item). Il rispondente valuta ogni item con un punteggio, da 1 a 5, a seconda di quanto si riconosce nelle affermazioni.

Visto il grande numero di parametri da misurare e la necessità di mantenere il questionario breve per invogliare un maggior numero di risposte, mi sono rifatto a Rammstedt e John (2007), i quali hanno sviluppato un test in grado di misurare cinque parametri relativi alla personalità in un solo minuto. Ciò viene fatto assegnando a ogni parametro due item, uno correlato positivamente e uno correlato negativamente.

Per esempio, Rammstedt e John vogliono misurare il parametro «estroversione». Essere estroversi significa essere espansivi e loquaci. Si pongono allora due item:

1. «è socievole, espansivo»
2. «è riservato»

L'item 1 è correlato positivamente all'estroversione, cioè afferma una definizione di estroversione, afferma dei tratti che la caratterizzano. L'item 2 è correlato negativamente, cioè afferma il contrario dell'estroversione, nega i tratti che la caratterizzano. Il valore del parametro in centesimi è poi determinato secondo la seguente formula:

$$(P1 + 4 - P2) * 12,5$$

dove P1 è il punteggio dato all'item correlato positivamente, e P2 è il punteggio dato all'item correlato negativamente.

4.2. Normazione del questionario

Immagino di misurare un parametro, per esempio l'estroversione di un intervistato, e di ottenere un punteggio di 98/100. Potrei pensare che quella persona sia estremamente estroversa. Continuando a proporre il questionario a migliaia di persone, però, scopro che sono tutte tra 97 e 100: quel 98, quindi, non è davvero un punteggio molto alto, ma un valore medio nella popolazione.

Diversi questionari che misurano uno stesso parametro dovrebbero rispondere ad una stessa scala: in tutti il valore medio della popolazione corrisponde ad un 50. Per sapere, però, quale punteggio del mio questionario corrisponde il 50, dovrei sottoporre gli intervistati a un ulteriore questionario già normato per tutti i parametri misurati, e poi fare il confronto con i valori registrati dal mio questionario. In alternativa, dovrei campionare una percentuale rilevante della popolazione per calcolare i valori medi. Dato l'alto numero di parametri e l'esiguità del campione, ciò non è stato possibile.

In ogni caso, ciò è stato giudicato non importante. Il motivo è che lo scopo di tale questionario non è arrivare ad un qualsivoglia indice che possa rappresentare il grado di motivazione. Una valutazione di questo tipo, d'altronde, non sarebbe possibile.

Prendiamo per esempio come parametri le cinque regolazioni. Non è che chi sta agendo motivato da regolazioni estrinseche (es. per la possibilità di vincere un premio) sia di per sé meno motivato di chi agisce motivato da regolazioni introiettate (es. perché vuole dimostrare la sua abilità). Non esiste cioè una combinazione di risposte agli item relativi a questi parametri che sia caratteristica di una persona più motivata. Ciò che vogliamo capire con tali parametri specifici, piuttosto, è cos'è che sta motivando il volontario: non ci interessa il punteggio, ma il modo in cui i punteggi sono distribuiti tra i vari parametri.

4.3. Campionamento

Si è scelto di condurre il sondaggio esclusivamente tra i soci volontari delle Pro Loco venete.

In primo luogo, la scelta è dovuta al fatto che vi sono pochissimi studi sulla motivazione dei volontari delle Pro Loco (l'unico che mi è noto è Fermani et al. 2013).

In secondo luogo, la scelta è dovuta al fatto che, essendo vicepresidente della Pro Loco di Conegliano, ho conoscenza diretta della realtà da analizzare e ho la possibilità di sfruttare i legami con gli organi di coordinamento delle Pro Loco.

In terzo luogo, la scelta è motivata anche dall'importanza delle Pro Loco nel territorio. Secondo i dati raccolti in UNPLI 2020 (relativi al 2018), le quasi 6200 Pro Loco hanno attivato un valore di produzione totale di € 2.146.965.778, divisi in 110.000 eventi che hanno attirato un totale di 88 milioni di visitatori unici grazie al servizio di oltre 600.000 soci per un totale di 25 milioni di ore di volontariato.

Gli item del sondaggio sono stati scritti tenendo presente che sono diretti specificamente a volontari Pro Loco.

4.4. Item

N.B.: gli item segnati con [N] sono quelli aventi correlazione negativa con i parametri a cui si riferiscono.

- **Bisogni di sopravvivenza**

1. Il mio impegno come volontario Pro loro mi aiuta a soddisfare le mie necessità di base (cibo, alloggio, sicurezza...)
2. [N] Essere volontario nella Pro Loco NON influisce sul soddisfacimento delle mie necessità di base (cibo, alloggio, sicurezza...)

- **Bisogni di relazionalità**

3. Grazie alla Pro Loco, ho stretto nuove amicizie e ho approfondito la conoscenza con chi mi è vicino
4. [N] La mia partecipazione nella Pro Loco NON ha migliorato i miei rapporti con le altre persone

- **Bisogni di competenza**

5. Collaborare nella Pro Loco mi dà un senso di realizzazione e riconoscimento delle mie capacità e del mio valore
6. [N] Mi sembra che il mio ruolo in Pro Loco NON abbia aumentato il mio prestigio o valore davanti agli altri

- **Bisogni di autonomia**

7. Essere parte della Pro Loco contribuisce a farmi sentire libero di esprimermi e padrone della mia vita.
8. [N] Il mio servizio in Pro Loco NON aiuta la mia indipendenza o la mia capacità di esprimermi

- **Orientamento all'autodeterminazione**

9. Sento che le mie decisioni sono guidate anzitutto dalle mie passioni e dai valori che ritengo importanti in prima persona
10. [N] Pur dando valore ai miei interessi personali, in ultimo luogo so di essere eccessivamente influenzato nelle mie decisioni da fattori esterni

- **Orientamento al controllo**

11. Tendo a decidere come agire in base a pressioni esterne, cercando l'approvazione degli altri per mostrare loro il mio valore
12. [N] Pur dando valore all'opinione altrui e ai feedback, in ultimo luogo prendo le mie decisioni sempre sulla base dei miei valori personali e dei miei interessi

- **Orientamento impersonale**

13. A volte sento che le mie azioni sono poco importanti e che tutto ciò che faccio è inutile e inefficace
14. [N] Sento di essere padrone del mio destino e che ogni mia azione può essere significativa e utile

- **Valenza**

15. In base alla mia esperienza recente, penso che la mia futura attività di volontariato in Pro Loco sarà ancora gratificante e degna di essere vissuta

16. [N] In base alla mia esperienza recente, temo che la mia attività di volontario in Pro Loco non sarà più piacevole e importante come un tempo

- **Aspettativa**

17. Sento di avere tutte le competenze necessarie per gestire quanto mi sarà richiesto come volontario

18. [N] A volte dubito di essere all'altezza dei compiti che mi vengono affidati come volontario

- **Assenza di sforzo**

19. Anche se, come volontario, devo affrontare sfide impegnative, in ultimo luogo l'attività in Pro Loco è anzitutto un divertimento che non richiede da me uno sforzo eccessivo

20. [N] Rispetto ai risultati che portano, le attività della Pro Loco, per essere realizzate, richiedono troppo impegno da parte dei volontari

- **Strumentalità**

21. Sento che il successo delle attività della Pro Loco dipende anche dal mio contributo personale, e che sono libero di contribuire quando lo desidero

22. [N] Penso che, in fondo, il mio impegno in Pro Loco sia superfluo: ciò che posso fare non è fondamentale per l'associazione

- **Feedback positivi**

23. Per quanto non siano essenziali, i complimenti e la riconoscenza che riceviamo in Pro Loco sono per tutti noi un meritato premio

24. [N] Penso che il nostro impegno come volontari non riceva un riconoscimento adeguato

- **Specificità**

25. Ho una visione chiara dei miei obiettivi come volontario e so come valutare i miei progressi

26. [N] Nella mia attività di volontario Pro Loco, mi sento spesso senza scopo e non mi è chiaro cosa ci si aspetti che io faccia

- **Ambiziosità**

27. Nella mia attività di volontario Pro Loco affronto sfide impegnative e mi sento stimolato a dare il meglio di me

28. [N] La mia attività in Pro Loco è rilassata, posso affrontare tutto con calma e senza troppo sforzo

- **Tempo limite**

29. La realizzazione degli eventi in Pro Loco è spesso frenetica e dobbiamo lavorare sodo per rispettare i tempi

30. [N] Gli eventi che realizziamo in Pro Loco sono così distanti tra loro che spesso sento di non sapere cosa fare per occupare il tempo

- **Regolazioni estrinseche**

31. Alla fine dei conti, offro il mio servizio come volontario perché mi è richiesto, per il riconoscimento che ne deriva e/o per la possibilità di essere più influente in città

32. [N] Anche se, come volontario Pro Loco, posso ricevere riconoscimenti e notorietà per il mio lavoro, non ho alcun interesse in ciò e non sono cose determinanti nel mio servizio

- **Regolazioni introiettate**

33. La mia partecipazione nella Pro Loco è guidata dalla volontà di dimostrare il mio valore e dal mio senso del dovere

34. [N] Anche se mi sento in dovere di mettere a disposizione le mie abilità, alla fine i motivi per i quali continuo a partecipare alla Pro Loco sono ben altri

- **Regolazioni identificate**

35. Mi dedico alla pro Loco perché credo nell'importanza dei suoi obiettivi e nel fare la differenza nella comunità

36. [N] Per quanto interessanti e stimolanti, gli obiettivi di promozione del territorio della Pro Loco sono poco più di un passatempo, le cose davvero importanti sono altre

- **Regolazioni integrate**

37. Il motivo principale per cui continuo a fare volontariato in Pro Loco è che sento che ciò soddisfa i miei bisogni ed è coerente con i miei valori

38. [N] Mi capita di sentire un senso di frustrazione dovuto al fatto che i valori e i bisogni della Pro Loco non sono i miei: potessi, farei funzionare le cose diversamente

- **Regolazioni intrinseche**

39. Il mio impegno in Pro Loco è alimentato principalmente da un piacere genuino nel servire e dal mio interesse personale verso il mondo del volontariato

40. [N] Alla fine dei conti, rimango nella Pro Loco più per le mie relazioni per le altre persone, che per un mio interesse personale o un reale piacere in ciò che faccio

4.4.1. Domande aperte

Oltre ai 40 item, sono state aggiunte alla fine del questionario due domande aperte:

- Cos'è che ti fa rimanere in Pro Loco?
- Cosa cambieresti del funzionamento delle Pro Loco?

Lo scopo di queste due domande aperte è raccogliere ulteriori approfondimenti informali in merito a ciò che i volontari ritengono funzionare o non funzionare nelle Pro Loco.

4.4.2. *Dati demografici*

Il modulo per la raccolta dei dati demografici è stato così strutturato:

- Sesso
 - M
 - F
 - Altro
- Età
 - <24
 - 24-44
 - 45-65
 - >65
- Titolo di studio
 - Licenza elementare o media
 - Diploma di istruzione secondaria superiore
 - Laurea
 - Dottorato di ricerca
- Pro Loco di appartenenza
 - (risposta aperta)
- Da quanti anni sei iscritto in Pro Loco?
 - <5
 - 5-10
 - >10
- Ruolo in Pro Loco
 - Presidente
 - Altre cariche sociali
 - Consigliere senza cariche sociali
 - Socio ordinario
- Da 1 (per niente) a 5 (moltissimo), quanto ti senti motivato nel partecipare alle attività della Pro Loco?
 - (scala Likert)

Quest'ultimo item di autovalutazione serve a valutare la correttezza delle correlazioni previste dalla teoria.

4.5. Raccolta dati

Il questionario è stato strutturato tramite moduli Google. Il nome del modulo è “Univol - Motivazione dei volontari”. È stato diviso in tre parti.

La prima parte è costituita dal modulo per la raccolta dei dati demografici ed è stata introdotta dal seguente testo:

Nell'ambito del corso di studi in UNIVOL - Università del Volontariato - conduciamo un sondaggio volto alla realizzazione di una tesi sulla motivazione dei volontari nelle Pro Loco venete. Il sondaggio è diviso in tre parti. Questa prima parte raccoglie alcuni dati anagrafici. La seconda è una lista di 40 affermazioni che ogni volontario valuterà in base a quanto si riconosce in esse. La terza parte è costituita da due domande a risposta aperta sulla propria esperienza in Pro Loco. Il tempo di completamento stimato è di 15-20 minuti. Il sondaggio è anonimo e le risposte dei singoli volontari non vengono divulgate; i dati complessivi invece potrebbero essere oggetto di pubblicazione scientifica.

La seconda parte è costituita dai 40 item per la misurazione dei parametri. Affinché gli intervistati non potessero notare dei pattern negli item intuendo cosa stavano cercando di misurare, ho usato un generatore di numeri casuali per determinare l'ordine nel quale disporre gli item. Tale sezione è preceduta dal seguente testo:

Di seguito sono riportate 40 affermazioni. A seconda di quanto bene descrivono la propria esperienza, ognuna va valutata con un valore da 1 (se non ci si riconosce per niente) a 5 (se ci si riconosce del tutto). Consigliamo di richiamare brevemente la propria esperienza passata, ma di non sforzarsi troppo e di fidarsi delle prime intuizioni.

L'indicazione di richiamare brevemente, senza troppo sforzo, la propria esperienza passata ha lo scopo di rendere più omogeneo il modo nel quale i diversi volontari compilano il questionario, onde evitare che le differenze nelle risposte riflettessero semplicemente il diverso atteggiamento psicologico nel quale si è compilato il modulo.

La terza parte prevede le due domande aperte, ed è introdotta dal seguente testo:

Infine, chiediamo di rispondere a queste due domande in modo discorsivo. La prima riguarda ciò che ha motivato a partecipare all'attività della Pro Loco, mentre la seconda vuole essere una fonte di consigli e possibilità di esprimere proprie insoddisfazioni.

Il sondaggio è stato condotto dall'11 luglio al 16 settembre.

L'11 luglio UNPLI Veneto - l'organo di coordinamento delle Pro Loco venete presso il quale ho svolto lo stage UNIVOL - ha inviato via mail (riportando, con poche aggiunte, il testo che introduce la prima parte del sondaggio) il modulo agli indirizzi delle 557 Pro Loco venete. Anche se ciò equivale

ad una copertura potenziale di 49.270 volontari, le mail potevano essere consultate solo dai componenti del direttivo, spesso solo dal presidente.

Contestualmente, ho richiesto la compilazione del modulo anche tramite i gruppi Whatsapp del direttivo e dei soci della Pro Loco di Conegliano e di Oderzo. Anche la mail inviata da UNPLI specificava che il sondaggio è condotto dal vicepresidente della Pro Loco di Conegliano. È possibile che ciò abbia creato un bias rendendo le Pro Loco di Conegliano e Oderzo (dove il vicepresidente è molto noto) sovrarappresentate in quanto più motivate a rispondere.

Il 16 settembre alle 12:00 il modulo è stato chiuso a nuove risposte. Verrà riaperto il 23 settembre per continuare la raccolta dei dati.

Dal 16 al 23 settembre, nel tentativo di creare un gruppo di controllo composto da volontari generici utile per identificare le particolarità dei soci Pro Loco, è stata creata e diffusa tramite gruppi Facebook una versione del sondaggio da cui sono stati eliminati gli specifici riferimenti alle Pro Loco, sostituiti con una generica “attività di volontariato”.

5. Analisi dei dati raccolti

5.1. Panoramica e dati demografici

Al sondaggio sono pervenute 116 risposte.

SESSO	N.	%
M	66	56,9
F	50	43,1
ALTRO	0	0

Tab. 4

Il 56,9% di soci Pro Loco che hanno risposto al sondaggio sono maschi, il 43,1% femmine. Ciò è in linea con i dati rilevati nello studio UNPLI (2020), che contava il 54% di maschi e il 46% di femmine.

ETÀ	N.	%
<24	2	1,7
24-44	25	21,6
45-65	66	56,9
>65	23	19,6

Tab. 5

Solo l'1,7% di coloro che hanno risposto al sondaggio ha meno di 24 anni: la necessità del cambio generazionale e la difficoltà nell'interessare i giovani emergerà anche nelle domande a risposta aperta. Per il resto, il 21,6% ha tra i 24 e i 44 anni, il 56,9% tra 45 e 65, il 19,6% più di 65 anni.

Mentre la classe >65 è in linea con i dati di UNPLI (2020, che aveva rilevato un 18%), l'età media rilevata è più alta: nello studio UNPLI si aveva infatti un 28% dei soci con meno di 35 anni, e il 54% tra 35 e 64. Ciò è probabilmente dovuto al fatto, come si vedrà, che al sondaggio hanno risposto per lo più membri dei direttivi, che generalmente sono soci con maggior esperienza e che possono dedicare all'associazione più tempo (vedi *Tab. 8* più sotto).

TITOLO DI STUDIO	N.	%
Licenza elementare o media	14	12,1
Diploma	70	60,3
Laurea	32	27,6
Dottorato	0	0

Tab. 6

Il 12,1% dei soci che hanno partecipato al sondaggio sono in possesso solo di una licenza elementare o media, il 60,3% di un diploma di scuola superiore, il 27,6% di una laurea. Ciò è in linea con le medie della popolazione italiana, che conta un 85% di diplomati (Orizzonte Scuola 2024).

ANNI D'ISCRIZIONE	N.	%
<5	49	42,2
5-10	21	18,1
>10	46	39,7

Tab. 7

Il 42,2% degli intervistati è socio Pro Loco da meno di 5 anni, il 18,1% da 5 a 10 anni, il 39,7% da più di 10 anni. Lo scarso numero di soci nella classe 5-10 potrebbe essere dovuto al semplice fatto che, coprendo solo 5 anni, pesca un campione potenziale più piccolo della classe >10. Visto però l'alto numero di soci che sono in Pro Loco da meno di 5 anni, sembra che il periodo 5-10 possa essere quello in cui i soci decidono se rimanere nell'associazione oppure no.

RUOLO	N.	%
Presidente	32	27,6
Altre cariche sociali	37	31,9
Consigliere senza cariche	20	17,2
Socio ordinario	27	23,3

Tab. 8

Tra presidenti (27,6%), cariche sociali (31,9%) e consiglieri (17,2%), la percentuale dei componenti dei direttivi sale al 76,7%. Come anticipato, ciò è dovuto al fatto che il sondaggio è stato distribuito tramite e-mail, le quali sono normalmente consultabili solo dal presidente o da altre cariche sociali. Il sondaggio, quindi, solo raramente è stato distribuito anche tra i soci ordinari, nonostante ciò fosse stato richiesto da UNPLI. È comunque comprensibile che i componenti dei direttivi siano anche quelli che sono più motivati a rispondere ad una ricerca di questo tipo.

PRO LOCO DI APPARTENENZA	N.
Conegliano (TV)	26
Oderzo (TV)	14
Fara Vicentino (VI)	4
Legnaro (VR) Godega di Sant'Urbano (TV) Vidor (TV)	3
(altre 8 Pro Loco)	2
(altre 48 Pro Loco)	1

Tab. 9

Nel complesso, al sondaggio hanno partecipato 62 diverse Pro Loco, su 557 che hanno ricevuto la mail (pari all'11,13% di tutte le Pro Loco nel campione). Su 116 risposte, ben 40 (34%) provengono dalle Pro Loco di Conegliano e Oderzo. Come anticipato, ciò è dovuto probabilmente al fatto che il sondaggio è stato presentato come condotto dal Vice Presidente della Pro Loco di Conegliano, che ha avuto anche dei ruoli istituzionali presso il Comune di Oderzo.

Nel complesso, le tabelle 4, 5 e 6 riportano dati in linea con quanto ci si aspetterebbe da un campione rappresentativo. Le tabelle 8 e 9, però, mostrano un bias di selezione:

1. in primo luogo, perché i soci ordinari sono fortemente sottorappresentati,
2. e in secondo luogo perché le Pro Loco di Conegliano e Oderzo sono fortemente sovrarappresentate.

Quando il sondaggio verrà riaperto, si cercherà di mitigare questi bias richiedendo in modo più esplicito il coinvolgimento dei soci ordinari.

5.2. Domande aperte

5.2.1. Perché si rimane soci?

Le risposte alle domande aperte sono state analizzate con la seguente tecnica. Anzitutto, si sono individuati i termini-chiave usati nella risposta. Quindi tali termini sono stati raggruppati in categorie. Procedendo in questo modo, analizzando le risposte alla domanda “Cos’è che ti fa rimanere in Pro Loco?”, sono state individuate le seguenti categorie:

CATEGORIA	TERMINI CORRELATI	DESCRIZIONE	N.
Relazioni	Altri, persone, marito, amici...	Coloro che rimangono in Pro Loco per gli amici, o per l'esempio di altri.	59
Territorio	Città, Paese, paese, tradizioni, cultura, usi, costumi, prodotti...	Volontari interessati a promuovere il turismo, la cultura, la gastronomia e in generale a fare qualcosa per la città.	48
Sostegno	Aiutare, sostenere, donare, utile, amministrare, contribuire, valorizzare, collaborare...	Coloro che vogliono aiutare l'amministrazione comunale o in generale fare qualcosa di utile per le altre persone e il territorio	18
Valori	Volontariato, dovere, educazione, responsabilità, impegno, appartenenza...	Volontari che agiscono per senso del dovere, per l'esempio tramandato o come autoaffermazione della propria volontà.	26
Stimoli	Piacere, divertimento, allegria, soddisfazione, coinvolgimento, sfida...	Coloro che collaborano nella Pro Loco attratti dalla possibilità di organizzare eventi che siano fonte di divertimento e occupino il proprio tempo.	12
Nessun motivo	/	Alcuni semplicemente non hanno saputo come rispondere alla domanda.	5

Tab. 10

Nel complesso, i due elementi più forti nel suscitare l'interesse per la Pro Loco e mantenerlo nel tempo sono la possibilità di sviluppare relazioni, e di fare qualcosa che valorizzi il territorio. Il primo fatto potrebbe essere comune a tutte le forme di associazionismo: si potrebbe dire che ogni associazione è legata alla possibilità di sviluppare relazioni. Il secondo fattore pure non è sorprendente: la natura stessa della Pro Loco presuppone un interesse per il territorio, per la specificità della propria località spesso fino ad un livello sub-comunale (alcune città hanno più di una Pro Loco). Questo segnala comunque l'importanza, nel mantenimento dei soci nel tempo, del creare un ambiente amichevole e un gruppo coeso che faciliti lo sviluppo di relazioni forti.

5.2.2. Cosa si vorrebbe cambiare?

Anche nel caso della domanda "Cosa cambieresti del funzionamento delle Pro Loco?" si è proceduto con lo stesso metodo visto nella sezione precedente:

CATEGORIA	TERMINI CORRELATI	DESCRIZIONE	N.
Burocrazia	Burocrazia, tempo...	Eccessivo tempo per gestire la conformità.	31
Ricambio	Giovani...	Le Pro Loco hanno un'alta età media e faticano a coinvolgere i giovani.	15
Coinvolgimento	Partecipazione, collaborazione, riconoscimento, relazioni...	Richieste che includono più riunioni, maggior riconoscimento ai soci, e simili.	11
Organizzazione	Amministrazione, comunicazione, risorse, contributi, fondi...	Questioni organizzative, come un diverso modo di gestire i rapporti con il Comune e i soci o di ottenere sponsorizzazioni.	19
Politica	Politica, trasparenza...	Alcuni soci percepiscono la Pro Loco come politicizzata.	4
Eventi	Cultura, idee, attività...	Richiesta di eventi diversi, soprattutto di carattere culturale e artistico.	9
Niente	/	Alcuni non trovano particolari difetti nella Pro Loco.	41

Tab. 11

Probabilmente sempre a causa del maggior coinvolgimento dei direttivi rispetto ai soci ordinari, molti intervistati non trovano particolari difetti nella Pro Loco. Il noto problema della burocrazia, parimenti, sembra essere principalmente di interesse dei direttivi, che devono gestire direttamente le pratiche e si ritrovano moli di lavoro paragonabili a quelle di un'azienda.

5.3. Questionario

5.3.1. Correlazioni tra le coppie di item per parametro

Nella sezione 3.4 abbiamo determinato 40 item, associati a due a due a 20 parametri da misurare. Le coppie di item sono strutturate in modo tale che uno correli positivamente, e uno negativamente, con il parametro da misurare. In primo luogo, quindi, “ribaltiamo” le risposte che ci si aspetta correlino negativamente (i 5 diventano 1, i 4 diventano 2, ecc), in modo tale che entrambi gli item correlino positivamente e possano così essere confrontati e sommati.

Se due item misurano uno stesso parametro, cioè correlano entrambi con tale parametro, possiamo aspettarci che correlino anche tra di loro. Per verificare la bontà del questionario e della formulazione delle domande, quindi, possiamo iniziare controllando le correlazioni interne alle coppie di item:

N.	PARAMETRO	CORRELAZIONE	N.	PARAMETRO	CORRELAZIONE
1	Sopravvivenza	0,055	11	Strumentalità	0,158
2	Relazioni	0,355	12	Feedback positivi	-0,119
3	Competenza	0,219	13	Specificità	0,248
4	Autonomia	0,111	14	Ambiziosità	0,161
5	Autoaffermazione	-0,031	15	Tempo Limite	0,000
6	Controllo	-0,124	16	R. Estrinseche	-0,024
7	Impersonalità	0,260	17	R. Introiettate	-0,007
8	Valenza	0,420	18	R. Identificate	0,264
9	Aspettativa	0,081	19	R. Integrate	0,222
10	Assenza di sforzo	0,240	20	R. Intrinseche	-0,016

Tab. 12

Una correlazione tra 0.2 e 0.5 è moderata (al di sotto di 0.2 non è significativa). Benché 7 coppie di item presentino tra loro una correlazione significativa, la maggior parte (13) ha correlazioni non significative.

Ciò non significa necessariamente che i due item non misurino gli stessi parametri. Per esempio, io potrei definire l'estroversione come *o* l'andare spesso alle feste *o* l'avere piacere nelle lunghe chiacchierate con gli amici: le due caratteristiche possono non correlare tra loro, ma sono entrambe manifestazioni dello stesso tratto.

Rimane comunque il dubbio che i due item della coppia non correlino perché, in realtà, misurano cose del tutto diverse. Ciò può anche essere dovuto al fatto che, lasciando compilare il questionario a distanza in modo non supervisionato, si raccolgono dati di scarsa qualità dovuti ad una compilazione spesso frettolosa (per esempio, gli item usati per stimare la soddisfazione dei bisogni due domande

che sono una la diretta contraddizione dell'altra, eppure alcuni intervistati hanno dato alle due domande la medesima risposta).

La bontà degli item proposti dovrà essere rivalutata dopo aver raccolto un maggior numero di risposte, magari anche con supervisione diretta degli intervistati e chiedendo di rispondere con cura.

5.3.2. *Medie dei parametri*

Con la formula vista nella sezione 3.1, i vari item sono stati sommati e convertiti in scala percentuale.

Facendo la media delle varie risposte per i diversi parametri, si sono ottenute le medie seguenti:

N.	PARAMETRO	MEDIA	N.	PARAMETRO	MEDIA
1	Sopravvivenza	22,63	11	Strumentalità	76,72
2	Relazioni	81,03	12	Feedback positivi	63,47
3	Competenza	75	13	Specificità	78,01
4	Autonomia	70,26	14	Ambiziosità	62,28
5	Autoaffermazione	69,5	15	Tempo Limite	73,17
6	Controllo	36,64	16	R. Estrinseche	37,28
7	Impersonalità	20,37	17	R. Introiettate	60,12
8	Valenza	74,35	18	R. Identificate	78,02
9	Aspettativa	71,01	19	R. Integrate	76,07
10	Assenza di sforzo	53,23	20	R. Intrinseche	71,44
MOTIVAZIONE			82,11		

Tab. 13

Come già accennato alla sezione 3.3, non essendo il test normato, non è possibile sapere con certezza se un valore numericamente alto corrisponda effettivamente una motivazione superiore alla media. Possiamo però fare comunque alcune osservazioni.

1. **Bisogni.**

Come ci si poteva aspettare, pare che l'attività in Pro Loco non abbia particolare legame con il soddisfacimento dei bisogni di base: chi fa volontariato deve averli già soddisfatti. Come già visto, invece, viene confermata l'importanza delle relazioni: la partecipazione alla Pro

Loco pare aiutare a soddisfare tale bisogno, tanto che è il parametro con il valore più alto in assoluto. Anche la possibilità di manifestare le proprie competenze e autorealizzarsi sono sentiti come importanti.

2. Orientamenti.

Tra i tre orientamenti, la maggior parte degli intervistati si riconosce nella descrizione dell'orientamento all'autoaffermazione: i volontari sembrano percepirsi come persone autonome, che decidono in base ai loro interessi e ai loro valori. Ciò, d'altronde, è intrinseco, è parte della natura stessa del volontariato.

3. Aspettative.

L'attività in Pro Loco è spesso frenetica, e quindi più volontari si sono mostrati reticenti nell'affermare che la loro attività possa essere rilassante o priva di sforzo. Per il resto, però, le caratteristiche consigliate dalla teoria dell'aspettativa sono rispettate e presenti nell'attività dei volontari: sentono di star facendo qualcosa di importante (valenza), hanno buone aspettative, e soprattutto sono convinti che la loro azione sia determinante per la realizzazione di tali aspettative. Inoltre anche il feedback positivo ha un ruolo riconosciuto.

4. Definizione.

Continuando con le caratteristiche SMART, l'attività del volontario risponde bene: il volontario sente di avere obiettivi chiari (in assoluto il terzo parametro più alto), e il tempo che per preparare un buon evento non è abbastanza funge da ulteriore stimolo. In generale, i volontari si pongono obiettivi ambiziosi che li spingono a dare il meglio.

5. Regolazioni.

Con l'esclusione delle regolazioni puramente estrinseche, tutte le altre regolazioni contribuiscono a motivare positivamente i volontari. In particolare, l'alto valore delle regolazioni identificate (il secondo parametro più alto in assoluto) suggerisce che il principale stimolo dietro l'attività del volontario è il percepire gli obiettivi dell'associazione come personalmente importanti. Ciò diventa ovvio se si considera che molte risposte provengono dai direttivi.

Il valore generale della motivazione è semplicemente il risultato della domanda "Da 1 (per niente) a 5 (moltissimo), quanto ti senti motivato nel partecipare alle attività della Pro Loco?", inserita nel modulo dei dati anagrafici.

5.3.3. Confronto con gruppo di controllo

Come detto, non è stato possibile normare il questionario. Ciò nonostante, sono state raccolte alcune risposte (n=14) da volontari non legati a Pro Loco venete, ma che svolgono volontariato presso

qualsivoglia associazione. Posto che tale sondaggio del “gruppo di controllo” (volontari generici) rimane aperto e che necessita di ulteriori dati, possiamo comunque provare ad usarlo per rendere idea del modo in cui può essere utile.

Esistono vari test statistici per il controllo delle ipotesi. Immaginiamo di tirare una moneta. Se è una moneta non truccata, mi aspetto che esca testa il 50% delle volte. Se invece osservo che esce il 75% delle volte, stimo che la moneta sia stata truccata. Similmente, tramite questi test è possibile confrontare due frequenze, per esempio due liste di risposte ricevute, per controllare quanto siano simili.

Ora, nello svolgere il test, non avevo particolari aspettative su quali sarebbero stati i risultati. Si possono però prendere come “aspettativa” i risultati ottenuti con il gruppo di controllo. L’idea è che confrontando i risultati del gruppo di controllo con i risultati raccolti nelle Pro Loco si possano evidenziare le particolarità che contraddistinguono i volontari Pro Loco dai volontari di altre associazioni.

Uno dei metodi più semplici per confrontare i risultati è il T-Test di Student. Essenzialmente, in tale test si parte dal presupposto che due insiemi di dati abbiano una uguale media. Si calcola quindi lo scarto tra le loro medie, e si valuta quanto è probabile che i due insiemi di dati abbiano invece differenze significative.

Il test, condotto confrontando i risultati del sondaggio Pro Loco con quelli del gruppo di controllo, ha dato un valore di 0,54. Tale valore (il *p-value*) rappresenta quanto è probabile ottenere i risultati ottenuti supposta la verità dell’ipotesi. Il valore ottenuto, quindi, è decisamente troppo alto per poter affermare che tra i due insiemi di dati esaminati ci siano differenze significative: ci sono sì differenze, ma possono essere frutto del caso.

Posto che è necessario attendere il completamento del sondaggio nel gruppo di controllo, comunque tale risultato non significa che non si possano individuare delle differenze di interesse tra i due gruppi:

N.	PARAMETRO	DIFFERENZA	N.	PARAMETRO	DIFFERENZA
1	Sopravvivenza	33,39%	11	Strumentalità	-0,08%
2	Relazioni	10,68%	12	Feedback positivi	7,71%
3	Competenza	13,51%	13	Specificità	4,02%
4	Autonomia	12,41%	14	Ambiziosità	-12,8%
5	Autoaffermazione	-13,51%	15	Tempo Limite	-7,92%
6	Controllo	17,24%	16	R. Estrinseche	39,2%
7	Impersonalità	-18,53%	17	R. Introiettate	18,15%
8	Valenza	6,76%	18	R. Identificate	10,61%
9	Aspettativa	13,52%	19	R. Integrate	29,1%
10	Assenza di sforzo	16,9%	20	R. Intrinseche	2,59%
MOTIVAZIONE			-2,16%		

Tab. 14

1. Bisogni.

Il test sui volontari Pro Loco ha riportato delle medie relative alla soddisfazione dei bisogni più alte di almeno il 10% rispetto a volontari di altri settori. Nonostante i bisogni di sopravvivenza fossero scarsamente rilevanti, comunque il risultato è sensibilmente più alto tra i volontari Pro Loco.

2. Orientamenti.

L'orientamento al controllo è connesso con la volontà di dimostrare il proprio valore e le proprie capacità, e può essere considerato una forma di autodeterminazione "a metà via" tra l'impersonalità e la piena autoaffermazione dei propri valori. I volontari Pro Loco registrano dati più alti per quel che riguarda tale orientamento, e più bassi per gli altri.

3. Aspettative.

Nonostante l'attività in Pro Loco sia spesso giudicata frenetica, pare comunque esserlo meno rispetto ad altre associazioni, almeno stando alle risposte dei volontari: si tende maggiormente a vedere l'attività come un gioco o un passatempo che non richiede troppo sforzo. Maggiore anche la propensione ad avere aspettative positive sul futuro della propria attività.

4. Definizione.

Per quel che riguarda le caratteristiche SMART, gli obiettivi dell'attività dei volontari Pro Loco tende ad essere meno caratterizzata per l'aspetto dell'ambiziosità, cioè tendono

maggiormente a vedere la propria attività come rilassata, in linea con quanto visto nelle aspettative.

5. Regolazioni.

Sebbene le regolazioni estrinseche fossero giudicate scarsamente rilevanti nel motivare l'attività in Pro Loco, la loro importanza è comunque sensibilmente più alta rispetto al sondaggio sul gruppo di controllo. Il valore più alto nelle regolazioni introiettate, come visto, è coerente con il fatto che i volontari Pro Loco tendano, in modo particolare, ad agire nella propria attività di volontariato in coerenza con i propri valori.

Nel complesso, la motivazione generale ha livelli simili tra i due gruppi, ma potrebbero esserci delle differenze nell'origine di tale motivazione. Questo andrà ricontrollato quando il sondaggio sarà completo.

5.3.4. *Regressione lineare*

Immagino di rappresentare i dati raccolti come una nuvola di punti su un piano cartesiano. Questi punti potrebbero intuitivamente mostrare una qualche tendenza: potrebbe sembrare, per esempio, che all'aumentare della coordinata sull'asse delle ascisse aumenta anche quella sull'asse delle ordinate. A questo punto, posso provare a tracciare una linea che mostra la tendenza dei dati, quella linea che ha la minor distanza media dai punti. Questa è l'operazione di regressione lineare.

Img. 2 - Esempio di regressione lineare, da Wikipedia

Ora immaginiamo di prendere come ascissa (x) uno dei vari parametri misurati nel sondaggio, e come ordinata (y) il risultato relativo alla domanda diretta sulla motivazione. Un punto così rappresenta, con le proprie coordinate, la combinazione dei valori del parametro e della motivazione. Tracciando la linea si evidenzia la relazione esistente tra le due variabili. Si può osservare, per esempio, quanto,

all'aumentare del parametro misurato, tende ad aumentare la motivazione dichiarata, e si può così stimare quanto il tal parametro influenzi la motivazione.

Si è proceduto così per tutti i parametri misurati, e si è calcolata l'inclinazione della retta, cioè quanto tende a salire o a scendere:

N.	PARAMETRO	INCLINAZIONE	N.	PARAMETRO	INCLINAZIONE
1	Sopravvivenza	-0.132	11	Strumentalità	0.478
2	Relazioni	0.428	12	Feedback positivi	0.248
3	Competenza	0.369	13	Specificità	0.572
4	Autonomia	0.483	14	Ambiziosità	0.147
5	Autoaffermazione	0.248	15	Tempo Limite	0.266
6	Controllo	0.017	16	R. Estrinseche	-0.195
7	Impersonalità	-0.234	17	R. Introiettate	0.065
8	Valenza	0.549	18	R. Identificate	0.444
9	Aspettativa	0.067	19	R. Integrate	0.449
10	Assenza di sforzo	0.200	20	R. Intrinseche	0.301

Tab. 15

1. Bisogni.

Come previsto dalla teoria, il doversi concentrare sui bisogno di sopravvivenza tende a ridurre la motivazione. La possibilità di soddisfare gli altri bisogni, invece, pare essere un forte stimolo.

2. Orientamenti.

Che avere controllo impersonale tenda a correlare negativamente con la motivazione è previsto dalla teoria. L'orientamento al controllo pare irrilevante, mentre con l'autoaffermazione c'è una relazione positiva.

3. Aspettative.

La valenza (il riconoscere l'importanza di ciò che si fa e aspettarsi conseguenze positive) e la strumentalità (il sentire che l'ottenimento di tali aspettative dipende direttamente dal proprio operato), come previsto dalla teoria, sono tra i fattori più determinanti. L'aspettativa invece (il credere di avere le competenze per raggiungere l'obiettivo) sembra meno rilevante del previsto.

4. Definizione.

La specificità (l'avere obiettivi chiari) pare essere il singolo fattore più importante nel determinare il grado di motivazione dei volontari Pro Loco.

5. Regolazioni.

Coerentemente con la teoria, relazioni estrinseche e introiettate tendono ad avere una relazione negativa o nulla con la motivazione, mentre relazioni identificate, integrate e intrinseche sono tutte fortemente funzionali alla motivazione.

Nel complesso, sembra che il modo migliore per aumentare la motivazione nei volontari Pro Loco sia il dare compiti specifici, e il trasmettere la positività delle conseguenze del proprio operato per la comunità e l'importanza del proprio agire. Anche offrire la possibilità di coltivare relazioni ed esprimersi è risultato importante

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	M
1	1,000	-0,209	-0,138	-0,040	-0,188	0,184	0,241	-0,088	-0,183	-0,084	-0,095	-0,097	-0,126	0,018	-0,101	0,234	0,036	-0,200	-0,118	-0,114	-0,059
2		1,000	0,539	0,526	0,214	-0,093	-0,338	0,541	0,161	0,288	0,459	0,219	0,512	0,191	0,181	-0,140	0,199	0,392	0,303	0,295	0,447
3			1,000	0,564	0,250	-0,183	-0,511	0,513	0,155	0,315	0,385	0,324	0,470	0,197	0,224	-0,045	0,204	0,447	0,585	0,382	0,391
4				1,000	0,209	-0,047	-0,349	0,554	0,090	0,237	0,315	0,282	0,493	0,180	0,154	-0,105	0,093	0,427	0,485	0,245	0,467
5					1,000	-0,270	-0,432	0,357	0,257	0,173	0,382	0,203	0,274	0,016	0,154	-0,207	0,121	0,144	0,316	0,202	0,270
6						1,000	0,224	-0,015	-0,147	-0,200	-0,024	0,005	-0,043	0,343	0,108	0,194	0,086	-0,018	-0,083	-0,059	0,019
7							1,000	-0,441	-0,204	-0,353	-0,576	-0,312	-0,447	-0,080	0,002	0,053	-0,038	-0,235	-0,404	-0,231	-0,272
8								1,000	0,215	0,475	0,473	0,492	0,556	0,036	0,193	-0,085	0,108	0,430	0,558	0,308	0,522
9									1,000	0,186	0,247	0,067	0,301	-0,149	-0,017	-0,153	0,201	0,133	0,185	0,121	0,069
10										1,000	0,378	0,323	0,244	-0,359	-0,195	-0,160	0,065	0,126	0,362	0,268	0,188
11											1,000	0,299	0,680	0,138	0,226	-0,083	0,248	0,301	0,397	0,300	0,503
12												1,000	0,323	0,091	0,097	-0,195	0,086	0,225	0,520	0,206	0,275
13													1,000	0,281	0,356	-0,142	0,174	0,542	0,536	0,387	0,612
14														1,000	0,396	-0,145	0,134	0,309	0,210	0,256	0,160
15															1,000	-0,084	0,144	0,303	0,147	0,274	0,296
16																1,000	0,009	-0,190	-0,203	-0,233	-0,181
17																	1,000	0,212	0,232	0,105	0,066
18																		1,000	0,449	0,367	0,457
19																			1,000	0,264	0,478
20																				1,000	0,319
M																					1,000

Tab. 16

5.3.5. *Correlazioni previste dalla teoria proposta*

Abbiamo già spiegato cosa sia una correlazione al paragrafo 3.6, dove erano anche state ipotizzate delle correlazioni che si sarebbero dovute osservare se la teoria proposta è corretta. Vediamo se le osservazioni confermano o sfatano la teoria.

- 1. Correlazione positiva tra motivazione e soddisfazione dei bisogni.** La matrice delle correlazioni mostra una correlazione positiva significativa tra motivazione e bisogni di relazione (0.447), competenza (0.391) e autonomia (0.467). Non rilevanti invece i bisogni di sopravvivenza (contro la classificazione di Maslow, e a favore a quella a tre fattori di Deci & Ryan).
- 2. Correlazione tra motivazione e autoaffermazione superiore a quella con altri orientamenti.** Tale previsione è confermata in modo pieno, essendoci una correlazione positiva con l'orientamento all'autoaffermazione (0.27), nessuna correlazione con l'orientamento al controllo, negativo con orientamento impersonale (-0.272).
- 3. Correlazione positiva tra autonomia e autoaffermazione.** Tale correlazione, seppure non altissima (0.209), è stata rilevata nel test.
- 4. Correlazione positiva tra autonomia e regolazioni intrinseche.** Anche questa correlazione è stata osservata (0.245).
- 5. Correlazione positiva tra autoaffermazione e regolazioni intrinseche.** Anche questa correlazione è stata osservata, seppur meno marcata della precedente (0.202).
- 6. Correlazione tra motivazione e regolazioni intrinseche superiore a quella con altre regolazioni.** Anche se regolazioni identificate, integrate e intrinseche hanno tutte una forte correlazione positiva con la motivazione dichiarata, tra queste tre la correlazione con le regolazioni intrinseche è la minore. Ciò è probabilmente dovuto al modo in cui sono stati formulati gli item, tale che la distinzione tra le tre potrebbe risultare poco chiara.
- 7. Correlazione positiva tra motivazione e parametri del gruppo aspettativa.** Valenza (0.522), strumentalità (0.503) e feedback positivi (0.275) hanno correlazioni notevoli con la motivazione, mentre aspettativa e assenza di sforzo non paiono rilevanti.
- 8. Correlazione positiva tra motivazione e parametri del gruppo definizione.** La correlazione tra motivazione e specificità è molto significativa (0.612), ed è rilevante anche quella con l'avere un tempo limite (0.296), mentre l'ambiziosità (avere a che fare con sfide impegnative che stimolare a dare il massimo) non pare rilevante nel mondo del volontariato.

Riassumendo, ciò suggerisce l'opportunità di apportare alcune modifiche alla teoria:

- Non sembra utile aggiungere i bisogni più basilici della classificazione di Maslow ai tre previsti da Deci & Ryan.
- La relazione tra motivazione e regolazioni potrebbe essere più complessa del previsto, come già accennato: diverse combinazioni di regolazioni “a basso grado di autonomia” potrebbero comunque portare ad una motivazione superiore delle sole regolazioni intrinseche.
- Non sembra vero (non almeno nel mondo del volontariato) che si sia più motivati a fare ciò che ci si aspetta non richieda grandi sforzi, forse anche perché risulta meno stimolante e interessante. Di conseguenza, anche l’aspettativa sulle abilità richieste (se si ritiene di avere già le competenze necessarie oppure no) non pare rilevante, forse perché obiettivi per i quali non si hanno già le necessarie competenze sono visti come opportunità di crescita.
- Tra le caratteristiche degli obiettivi SMART, l’ambiziosità non pare molto rilevante, il che va direttamente contro la teoria della definizione degli obiettivi di Locke & Latham, la quale risulta come minimo inapplicabile al mondo del volontariato.

Quindi, mentre gli aspetti relativi alla teoria dell’autodeterminazione (Deci & Ryan) e dell’aspettativa (Vroom) sono confermati, quelli relativi alla teoria di Maslow o alla definizione degli obiettivi (Locke & Latham) hanno ricevuto un supporto solo parziale, cioè le loro teorie paiono includere, tra aspetti rilevanti, anche alcuni aspetti non rilevanti.

Infine, si può notare che alcuni parametri hanno scarse correlazioni con tutti gli altri, in particolare: bisogni di sopravvivenza (1), orientamento al controllo (6), aspettative (9), ambiziosità (14), regolazioni estrinseche (16) e introiettate (17). Si potrebbe allora provare ad escludere alcuni parametri e ha considerare solo quelli che mostrano una correlazione più forte con la motivazione. Nello specifico:

- Possibilità di soddisfare i bisogni relazionali
- Possibilità di soddisfare i bisogni di autonomia
- Aspettarsi conseguenze positive dal proprio agire (valenza)
- Sentire che il proprio agire è determinante per l’ottenimento di tali conseguenze (strumentalità)
- Avere obiettivi specifici
- Possibilità di fare ciò che si ritiene importante (regolazioni identificate)
- Possibilità di agire in coerenza con i propri valori (regolazioni integrate)

possono essere considerati i parametri determinanti della motivazione così com’è stata misurata dal presente questionario.

5.3.6. Altre correlazioni notevoli

Motivazione-Specificità (0.612)

Motivazione-Strumentalità (0.503)

Motivazione-Valenza (0.522)

Specificità (avere obiettivi chiari), Valenza (aspettarsi buone conseguenze dalle proprie azioni), e Strumentalità (crede che il proprio agire sia essenziale all'ottenimento di tali conseguenze) sono i tre fattori maggiormente correlati con la motivazione. Questo suggerisce che, se l'obiettivo è prevedere il grado di motivazione, una combinazione di alcuni tratti delle teorie della definizione degli obiettivi e dell'aspettativa potrebbe essere più utile della teoria dell'autodeterminazione. In sunto, pare che uno sia motivato a fare qualcosa, anzitutto, se gli è chiaro cosa deve fare, se si aspetta da ciò delle buone conseguenze, e se si aspetta di non ottenerle se invece non agisce.

Strumentalità-Specificità (0.680)

Avendo entrambe un'alta correlazione con la motivazione, strumentalità e specificità sono anche fortemente correlate tra loro (è la correlazione più forte individuata). Potrebbe esserci una relazione, quindi, tra l'avere obiettivi chiari, e l'aspettarsi che il proprio agire sia essenziale al loro ottenimento: chi non crede che il proprio agire sia essenziale, non ha neanche interesse a chiarire i propri obiettivi (cosa deve fare per ottenere una certa conseguenza); similmente, se uno non ha chiaro cosa deve fare per ottenere una certa conseguenza, non può neanche credere che il proprio agire sia essenziale all'ottenerla.

Valenza-Specificità (0.556)

La specificità, oltre ad essere connessa alla strumentalità, è connessa anche alla valenza (avere buone aspettative). Di nuovo, è chiaro che, se una persona non ha obiettivi chiari, non può neanche aspettarsi che l'attività svolta abbia buone conseguenze; e se uno non sa quali pratiche possono avere buone conseguenze, non gli è neanche chiaro cosa deve fare.

Valenza-Relazioni (0.541)

Valenza-Competenza (0.513)

Valenza-Autonomia (0.554)

Sembra esserci una stretta relazione tra la valenza (avere buone aspettative) e la soddisfazione di tutti i bisogni. Presumibilmente, ciò è dovuto al fatto che chi ha già soddisfatto tutti i bisogni tende anche ad avere migliori aspettative per il futuro. Non è da escludere però neanche la

relazione inversa: che chi ha buone aspettative tende anche ad essere più intraprendente nel ricercare soddisfazione ai propri bisogni. In generale, chi ha osservato che la propria attività di volontariato aiuta a soddisfare i propri bisogni ha anche l'aspettativa che continui ad essere così in futuro.

Valenza-R. Integrate (0.558)

Essendo la valenza intesa come l'aspettarsi che la propria attività continui a essere piacevole e a soddisfare i propri bisogni, è chiara la correlazione con le regolazioni integrate, cioè essere motivati a una certa attività dall'idea che soddisfi i propri bisogni e sia coerente con i propri valori.

Specificità-Relazioni (0.512)

Specificità-R. Identificate (0.542)

Specificità-R. Integrate (0.536)

Queste correlazioni della specificità non sono molto chiare. Si potrebbe ipotizzare che, una volta individuata un'attività (come la partecipazione ad un'Associazione) che aiuta a soddisfare i bisogni di relazione, ciò dà anche un obiettivo chiaro e specifico da perseguire. Similmente, si può ipotizzare che essere motivati da regolazioni identificate (cioè fare qualcosa perché se ne condividono gli obiettivi e si ritiene importante) doni obiettivi specifici. Stessa cosa per le relazioni integrate (fare qualcosa in virtù dei propri valori e per i propri bisogni).

Impersonalità-Competenza (-0.511)

Impersonalità-Strumentalità (-0.576)

L'orientamento impersonale può essere inteso come la sensazione che tutte le proprie azioni siano inutili e inefficaci. È quindi l'opposto della strumentalità, ed è ovvia la correlazione negativa. Ne consegue anche che chi ha un orientamento impersonale non può contemporaneamente avere un senso di soddisfazione e riconoscimento delle proprie capacità, e così soddisfare il bisogno di competenza.

Relazioni-Competenza (0.539)

Relazioni-Autonomia (0.526)

Competenza-Autonomia (0.564)

I bisogni risultano essere strettamente correlati tra loro. Ciò potrebbe essere coerente con l'idea, già espressa da Deci & Ryan, per la quale chi ha relazioni significative tende a soddisfare tutti i

bisogni insieme. Sembra quindi esserci una stretta relazione tra l'avere buone relazioni sociali, il poter dimostrare (agli altri, ovviamente!) la propria competenza, e il sentirsi realizzati e liberi di esprimersi.

R. Integrate-Competenza (0.585)

R. Integrate-Feedback (0.52)

Potendo definire le regolazioni integrate come ciò che dà una tendenza ad agire per soddisfare i bisogni e (soprattutto) per accordo con i propri valori, è comprensibile la relazione con la soddisfazione del bisogno di competenza: la frustrazione per un disallineamento di valori con la Pro Loco d'appartenenza, infatti, tende ad esprimerla chi si ritiene abbastanza competente da poter gestire meglio l'attività. L'altra correlazione è meno chiara. Si può ipotizzare che il parametro di feedback rappresenti un bisogno di riconoscenza, e quindi risulti correlato alle regolazioni integrate in virtù della loro correlazione con la soddisfazione del bisogno di competenza (per dimostrarmi competente, ho bisogno di feedback da chi riconosce tale competenza).

6. Conclusioni

A conclusione del presente lavoro, riassumiamo quanto visto e cerchiamo di dedurre da ciò alcune pratiche che possono essere utili ai direttivi delle Pro Loco per motivare maggiormente i propri soci.

Nel complesso, l'analisi delle Pro Loco ha rilevato un ambiente sano, in grado di soddisfare i bisogni e che spinge alla interiorizzazione delle regolazioni, portando ad orientamento all'autonomia. Il difetto più indicato nelle Pro Loco è l'eccessiva burocrazia, ma è un aspetto che riguarda la legge nazionale e per il quale organismi come UNPLI sono a disposizione delle Pro Loco per il sostegno necessario.

I dati suggeriscono che la motivazione dei volontari, al momento, dipenda principalmente da

- Valenza (aver individuato obiettivi desiderati, azioni che hanno buone conseguenze)
- Specificità (aver ben chiaro cosa bisogna fare per realizzare tali obiettivi)
- Strumentalità (sapere che il proprio agire è necessario alla loro realizzazione)

Ci si può chiedere cosa si potrebbe fare per rafforzare ulteriormente tali aspetti e motivare ancora di più i soci.

- In primo luogo, è necessario cosa ci si aspetta che i soci facciano, creando delle procedure oggettive con annesse responsabilità, con gruppi di lavoro più ampi del semplice direttivo.
- In secondo luogo, per far comprendere che l'azione dei soci è necessaria, è bene aumentare il loro coinvolgimento, richiedendo la loro partecipazione più che lasciare tutto all'iniziativa spontanea, e premiando i soci più attivi. Questo richiede anche una cura costante della comunicazione, anche tramite i canali sociali. Insieme ai feedback costanti, ciò aiuterà anche a percepire che le proprie azioni nell'Associazione hanno conseguenze concrete.
- È implicito che gli eventi organizzati devono essere rilevanti, non superficiali come l'ennesima festa messa insieme frettolosamente, le cui conseguenze difficilmente verranno valutate in modo particolare. Come visto nelle domande aperte, vari intervistati hanno chiesto più eventi culturali.

La teoria suggerisce, inoltre, che la valenza possa essere aumentata stimolando ulteriormente la soddisfazione dei bisogni rilevanti, e cioè

- Relazioni
- Competenza
- Autonomia

L'idea è che uno si associ ad una Pro Loco perché crede che ciò lo aiuti a soddisfare almeno un bisogno. Ma cosa si può fare affinché l'attività in Pro Loco diventi davvero un metodo per soddisfare i bisogni dei soci?

- Come già detto, è fondamentale creare un luogo accogliente, in cui dominano, trasparenza, relazioni amichevoli che permettono a tutti di esprimersi. Ciò può essere coltivato organizzando, per esempio, cene per i soci o viaggi di gruppo a condizioni vantaggiose. In generale, bisogna invogliare continuamente la partecipazione.
- Inoltre, è bene personalizzare le responsabilità dei vari soci in base alle loro caratteristiche personali. Soci con valori diversi saranno interessati ad attività diverse, ed è bene garantire una varietà sufficiente da stimolare il coinvolgimento di tutti.
- Infine, anche per stimolare la soddisfazione di bisogni di competenza, è bene che non solo i membri del direttivo, ma anche i soci ordinari che vogliono partecipare all'organizzazione degli eventi possano avere dei ruoli di responsabilità.

Creando un ambiente che è in grado di soddisfare i bisogni dei soci si favorisce anche il passaggio da un eventuale orientamento impersonale a uno all'autonomia o al controllo, a cui corrisponde la possibilità di rafforzare la motivazione del socio facendo leva su premi estrinseci o sui suoi

valori e interessi, dando la possibilità ad ognuno di collaborare proprio nel modo che loro valutano importante. Inoltre, interiorizzando così le regolazioni, il socio svilupperà stima per l'associazione, e ne percepirà l'importanza. La soddisfazione di tali bisogni, come da teoria, dipende anzitutto dalle relazioni, che è anche il motivo principale per il quale i soci intervistati si uniscono alla Pro Loco e vi rimangono (oltre all'interesse per il territorio, che è la specificità delle Pro Loco come associazioni).

Un'ultima possibilità è quella di garantire obiettivi più sfidanti, ma senza aumentare ulteriormente i tempi necessari. Infatti, in base al confronto tra il campione Pro Loco e il gruppo di controllo, i soci Pro Loco sembrano pensare meno spesso di avere a che fare, nella loro attività, con sfide stimolanti e difficili. Ciò, però, andrebbe garantito senza aumentare lo sforzo necessario. Ciò può essere fatto, come visto, garantendo maggiori responsabilità nell'organizzazione, e in generale aumentando la partecipazione alle decisioni.

In sunto, per creare un ambiente favorevole alla motivazione:

1. Bisogna aumentare le possibilità d'azione, facendo in modo che ognuno possa scegliere cosa fare in modo tale da esprimere le proprie competenze e i propri valori.
2. Bisogna aumentare le responsabilità individuali, di conseguenza.
3. Bisogna garantire la possibilità di sviluppare buone relazioni umane.

Il ritratto che emerge è quello di un gruppo di buoni amici che si ritrova per lavorare insieme su un progetto comune, ma ognuno con una sostanziale autonomia.

7. Disponibilità dei dati

Un file excel contenente le risposte ricevute, la categorizzazione delle risposte a domanda aperta, i calcoli per il T-Test, l'analisi di regressione e le correlazioni, è disponibile sin da ora tramite richiesta via mail al mio indirizzo. Quando lo studio sarà completato, il file sarà reso disponibile tramite archivio online.

8. Ringraziamenti

Ringrazio UNPLI Veneto, il presidente Onorario Giovanni Follador, Il presidente Rino Furlan, la segretaria Bertilla Brunelli e tutto lo staff per il prezioso supporto durante lo stage e per aver inoltrato il questionario a tutte le Pro Loco del Veneto.

Un sentito ringraziamento a mio figlio Alessio per l'aiuto nell'analisi dei dati raccolti e nel reperimento e traduzione delle ricerche necessarie.

Grazie anche a CSV Belluno – Treviso, ai tutor e ai collaboratori per il loro supporto, e a Univol – Ca' Foscari e ai docenti per la professionalità e la condivisione delle loro conoscenze. Desidero inoltre ringraziare di cuore tutti coloro che hanno potuto rispondere al questionario. Riconosco che era piuttosto lungo e che questo potrebbe aver scoraggiato anche i più temerari, ma apprezzo sinceramente il vostro impegno e la vostra disponibilità.

9. Bibliografia

Bang, H., & Chelladurai, P. (2009). Development and validation of the volunteer motivations scale for international sporting events. *International Journal of Sport Management and Marketing*, 6(4), 332-350.

Chacón, F., Gutiérrez, G., & Sauto, V. (2017). Volunteer Functions Inventory: A systematic review. *Psicothema*, 29(3), 306–316.

Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J., & Miene, P. (1998). Understanding and assessing the motivations of volunteers: A functional approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 74(6), 1516–1530.

Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 18, 105-115.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. Plenum.

Fermani, A., Sehdev, M., & Motuzenko, O. (2013). The Pro Loco italian volunteers involved in the promotion of tourist events. *Tourismos*, 8(2), 215-232.

Grant, A. M. (2012). An integrated model of goal-focused coaching: an evidence-based framework for teaching and practice. *International Coaching Psychology Review*, 7(2), 146–165.

Italia più scolarizzata: l'85% ha un diploma. Ma i laureati si fermano al 29%, media europea è al 42%. (2024, June 15). *Orizzonte Scuola*. Retrieved September 24, 2024, from <https://www.orizzontescuola.it/italia-piu-scolarizzata-185-ha-un-diploma-ma-i-laureati-si-fermano-al-29-media-europea-e-al-42/>

Kasser, T., & Ryan, R. M. (1996). Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 22(3), 280–287.

Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. *Archives of Psychology*, 140, 1-55.

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. *American Psychologist*, 57(9), 705–717.

La carica delle Pro loco: 60 mila volontari. In Veneto la socialità “fattura” 420 milioni (21 giugno 2021), *Mattino di Padova*, retrived 25 settembre 2024. Url:
https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2021/06/21/news/la_carica_delle_pro_loco_60_mila_volontari_in_veneto_la_socialita_fattura_420_milioni-7089903/amp/

Maslow, A. H. (1992). *Motivazione e personalità*. Armando Editore.

Raia, A. P. (1965). Goal-setting and self-control. *Journal of Management Studies*, 2(1), 34-53.

Rammstedt, B., & John, O. P. (2007). Measuring personality in one minute or less: A 10 item short version of the Big Five Inventory in English and German. *Journal of Research in Personality*, 41, 203-212.

Ryan, R. M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. *Journal of Personality*, 63(3), 397–427.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.

Steel, P., & König, C. J. (2006). Integrating Theories of Motivation. *Academy of Management Review*, 31(4), 889–913.

UNPLI (2024) Cos'è una Pro Loco, retrived 25 Settembre 2024. Url:
<https://www.unpliveneto.it/cose-una-pro-loco/>

UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia). (2020). Pro Loco risorsa per il territorio: l'impatto sociale ed economico dell'attività delle Pro Loco italiane. Marsilio.

Vallerand, R. J., & Reid, G. (1984). On the causal effects of perceived competence on intrinsic motivation: A test of cognitive evaluation theory. *Journal of Sport Psychology*, 6(1), 94–102.

Vroom, V. H. (1964). *Work and motivation*. Wiley.